

„ONA YURTIM – O‘ZBEKISTONIM‘‘

Termiz davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich 206-guruh talabasi

Jo‘rayeva Malohat Odiljon qizi

Anotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil O‘zbekiston, jannatmakon yurtimizda yaratilayotgan sharoitlar va ulardan to‘g‘ri foydalanish, shu mustaqil yurtga munosib farzand bo‘lish kerakligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, baxt, quvonch, kindik qonimiz, vatan, kelajak, ona yurt, quyosh, ko‘z qorachig‘I, xalq me‘rosi.

Vatan – bu kindik qonimiz to‘kilgan muqaddas tuproq, mo‘jizali maskanlari bilan qalbimizni ich-ichiga kirib brogan, yuraklarimizga jo bo‘lgan, har qarich yerini ko‘zga to‘tiyo aylasa arziydigan gavhardir. Ona vatanimiz misli qimmatli Ko‘hinur olmosi kabi Vatan ichida yashaguvchi bizdek farzandlar, kelajak avlod uchun qimmatli va qadrlidir.

Bulbul ham o‘z tikanzorida yayrab sayraganidek, har qaysi inson ham o‘z tug‘ilib o‘sgan yurtida yayrab, rohatlanib yashaydi. Vatan inson uchun eng ulug‘ dargoh hisoblanadi. Bizning bobolarimiz ham Vatanni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylab, kerak bo‘lsa, o‘z yurti uchun jonidan ham kechganlar.

Demak, bu yurt uchun har bir farzand jon kuydirmog‘i, kelajagi uchun oz bo‘lsa-da nafi tegadigan inson bo‘lib ulg‘aymog‘i darkor. Bu yurtning suvidan tortib bitta giyohiga qadar qadrlab, uni avaylashimiz kerak. Ona Vatanning qadriga faqat bir soniya bo‘lsa ham musofir bo‘lgan inson yetadi. Vatan tafti aynan shu hissiyotni bosuvchi mehrga chambarchas bog‘liqdir. Ona kabi mehribon, ota kabi kuch-qudratni faqatgina Vatan bera oladi.

Har bir kishi uchun Vatan yagona va takrorlanmas mo'jiza. Zaminimizning yagonaligi va betakrorligini asrash uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarmog'imiz lozim. Vatanga muhabbat tuyg'usi bo'lmaganda edi, yurtlar vayron va zamin talo-taroj bo'lgan bo'lar edi. Ammo, vayronagarchilik shohidi bo'layotgan yurtlarni eshitasiz-u beixtiyor „Bizga, Vatanimizga ko'z tegmasin“-deya duo ham qilishga shoshilamiz. Bu zamin ne-ne yovlarga qarshi kurashgan, shahid bo'lib kelgan ota-bobolar ruhi oldida qarzdordir.

„Vatan qadrini – vatangado musofir biladi“-deydi dono xalqimiz. Bobokolonimiz buyuk imperiya asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur ham aynan shu tuyg'u azobida to o'gunga qadar yo'ldosh bo'ldi. O'z asarida ham o'z yurti qovuni hidini olish uchun ming azob chekkani to'g'risida to'xtalib o'tgan edi. Vatan qonimizga, ruhimizga, jonimizga qadalgan ezguliklar majmui, qalbimiz tub-tubiga jo bo'lgan shukronalik tuyg'usidir. Vatan bu bizning go'zal bo'stonimiz – jannatmakon O'zbekiston. Vatan tuyg'usi – bu shu aziz yurtimizni o'zining halol peshona teri bilan obod etgan ajdodlarimizni, bobokolonlarimizni eslamok demakdir. Vatan tuyg'usi – bu o'z aqli, idroki bilan jahon taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan vatandosh buyuk allomalarimiz, mutafakkirlarimiz, hadis va tasavvuf ilmining sul-tonlarini unutmashlik demakdir. Ana shunday tuyg'u, hislarga ega bo'lgan inson o'z Vatani sevmashligi, undan yiroqda bo'lganida uni qumsamasligi mumkin emas. Vatanimizni xalqsiz tasavvur qilish juda qiyin. Yurtimizning mustaqillikka erishuvida eng muhimi, eng asosiysi xalqimiz o'zining sabr-u matonatini, donishmandlik-u bag'rikenglikni, mehnatsevarlik fazilati va bunyodkorlik qudratini belgilangan maqsad sari, avvalo, o'z kuchi va salohiyatiga tayangan holda qatiyat bilan borishga qodir ekanini butun dunyoga namoyon etdi.

Biz yoshlar bugungi kunda yuqorida keltirib o'tganlarimni, ya'ni qadriyatlarni chuqur anglasak, eng muhimi buni harakatlarimiz orqali namoyon qila olsakina Vatanga sodiq, xos va mos farzand bo'la olamiz. Vatan esa onamiz singari aziz va yagonadir. U bizning ilk va so'nggi aytar so'zimizdir. Har kimning hozir yoki bir

marta bo'lsa ham o'zini yaxshi va qulay his qiladigan joyi bor. Bu inson hayotining bir qismi hisoblanadi.

Vatanga bo'lgan muhabbatni yuksaltirishda oilaning ham o'rni beqiyos deb o'ylayman. Vatanimga bo'lgan bu muhabbatni ota-onam, yaqinlarim menga bag'ishlardilar. Vatanim eng zo'r va uning barcha afzalliklari hamda kamchiliklari haqida cheksiz gapira olaman. Men uni qanday bo'lsa ham shunday yaxshi ko'raman. Vatan ota-onalar singari tanlanmaydi. Har bir insonning, har birimizning muqaddas burchimiz – o'z Vatanimizni va uning huquqlarini himoya qilishdir.

Xulosa qilib aytganda men shu jannatmakon, hur O'zbekiston farzandiman. Vatanimning har bir qarich tuprog'i, gul-u giyohi menga ham tegishlidir. Shunday ekan, men ham shu o'lka, shu yurtning kichik bir bo'lagi sifatida yurtimning gullab-yashnashi uchun o'z hissamni qo'shishim lozim. Hozirgi kunda bizga yaratilib berilayotgan keng imkoniyatlardan samarali foydalangan holda oilamning, yaqinlarimning, Vatanimning oldidagi burchlarimni sidqi dildan bajarishim lozim. Mening Vatanim dunyoda yagona va har bir shu yurt farzandiman deguvchilar uchun muqaddas dargoh. Yurtning orzusi biz yoshlar qo'lida ekan, biz shunga munosib avlod bo'lib, jahon arenalarida o'zbek bayrog'ini eng yuqorida hilpirashi uchun harakat qilishimiz zarur.